

**ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ БИБЛИОТЕК ЛЕММАТИЗАЦИИ
ТЕКСТОВ НА PYTHON****TESTING SOFTWARE LIBRARIES FOR LEMMATIZATION OF TEXTS IN
PYTHON**

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
*старший преподаватель,
МИРЭА – Российский технологический университет.*
ПОЛЯНСКАЯ ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,
*студентка,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,
*senior lecturer,
MIREA – Russian Technological University.*
POLYANSKAYA POLINA ALEKSEEVNA,
*student,
MIREA – Russian Technological University.*

В статье представлен обзор и анализ трех различных популярных программных библиотек для лемматизации текстов на Python. Процедура лемматизации используется как один из этапов предобработки текстовых данных в задачах информационного поиска и классификации текстов. В обзоре были рассмотрены следующие программные библиотеки языка программирования Python: Natasha, PyMorphy2, PyMystem3. Для них были проведены вычислительные эксперименты, в результате которых показаны возможности применения данных библиотек на практике. Выявлены основные достоинства и недостатки для каждой из библиотек и подсчитано время работы.

The article presents an overview and analysis of three different popular software libraries for lemmatization of Python texts. The lemmatization procedure is used as one of the stages of text data preprocessing in the tasks of information retrieval and text classification. The following Python programming language libraries were reviewed in the review: Natasha, PyMorphy2, PyMystem3. Computational experiments were carried out for them, as a result of which the possibilities of using these libraries in practice were shown. The main advantages and disadvantages for each of the libraries are identified and the working time is calculated.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ текстов, лемматизация, информационная безопасность, Python, Natasha, PyMorphy2, PyMystem3.

Key words: intelligent text analysis, lemmatization, information security, Python, Natasha, PyMorphy2, PyMystem3.

Введение
В настоящее время жизнь человека невозможно представить без взаимодействия с различными информационными системами, такими как портал «Госуслуги», различные мессенджеры и социальные сети и др. При этом взаимодействие с информационными

системами в большинстве случаев использует ввод текста на естественном языке. Поэтому обработка текстовой информации является важной задачей. Анализ текстов может проводиться на разных языках, в различных форматах, включая документы, электронные письма и сообщения в социальных сетях [1, с. 11].

Одной из важных задач при классификации и обработке текстов является задача лемматизации. Лемматизация – это процесс приведения слов к их базовым формам [5, с. 59], служащий для нормализации текста. В основе него лежит поиск лексем в базе данных или словаре и нахождение нужных лемм, используя теги частей речи. Лексема – это строка, которая состоит из кодированных байтов. Лемма – это словарная (каноническая) форма слова.

Лемматизация может быть полезна в систематизации и анализе больших объемов текста, а также решать задачи в таких областях, как информационный поиск, машинное обучение и компьютерная лингвистика.

При помощи лемматизации можно сократить объем данных, тем самым упрощая и ускоряя процесс обработки, сравнивая слова вне зависимости от их грамматических форм.

В сфере информационной безопасности лемматизация играет немаловажную роль. Она может послужить хорошим подготовительным этапом в последующем текстовом анализе. Именно поэтому важно определить, какой из методов, представленных в библиотеках языка программирования Python [4, с. 34] является наиболее предпочтительным в данной сфере.

Анализ текстов

Для дальнейшего сравнительного анализа были рассмотрены следующие популярные библиотеки Python, поддерживающие анализ русскоязычного [7, с. 43] текста: Natasha, PyMorphy2, PyMystem3.

Библиотека Natasha по своей сути является набором Python-библиотек для обработки текстов на естественном русском языке. [6, с. 1] Одной из функций, которого является лемматизация текста. Данный проект был впервые опубликован в открытом доступе в 2016 году. Проект поддерживается по настоящее время и обновления выходят с периодичностью около полугода.

Библиотека PyMorphy2 является одним из наиболее популярных морфологических процессоров, [3, с. 133] обрабатывающих русский язык. С помощью PyMorphy2 можно получить разнообразную информацию о заданной словоформе. Разработка проекта началась в 2009 году, начиная с версии PyMorphy1, и продолжается в настоящий момент.

Библиотека PyMystem3 представляет собой морфологический анализатор русскоязычных текстов [2, с. 16], который обеспечивает высокую точность анализа и поддерживает как современный, так и исторический русский язык. Разработкой библиотеки занимается компания «Яндекс».

В качестве проверочных были взяты тексты, содержащие в себе терминологию из сферы информационной безопасности, представленные далее.

Текст 1. Симметричные методы шифрования в криптографии основаны на использовании одного и того же ключа для шифрования и расшифровки данных. Шифр Плейфера, метод афинного шифра, шифрование гаммированием, а также шифрование с помощью таблицы Виженера были изучены студентами.

Текст 2. В мире IT-технологий и кибербезопасности эксплойты играют важную роль, ведь они представляют собой инструмент, используемый хакерами и злоумышленниками для взлома систем безопасности. Эксплойт - это своего рода лазейка, позволяющая обойти защитные механизмы, чтобы получить доступ к информации, хранящейся на компьютере или в сети.

Текст 3. Компания Malwarebytes обнаружила мошенническую кампанию, в ходе которой злоумышленники используют рекламные объявления Google Ads для распространения вредоносных программ, заманивая пользователей на поддельные сайты с поддельным Notepad++. При открытии ссылки пользователи получают вредоносный HTA-скрипт с уникальным ID. Исследование этого скрипта не дало конкретных результатов, но аналогичный файл был найден в базе VirusTotal. Файл пытается подключиться к удаленному домену через специальный порт.

Перед проведением лемматизации тексты были приведены к нижнему регистру, были удалены стоп-слова, и знаки препинания. Далее представлены три эксперимента в которых обрабатывался исходный текст разными приведенными библиотеками лемматизации. Для этой задачи было разработано программное средство с оконным графическим интерфейсом на основе библиотеки PyQt6.

В первом эксперименте были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 1,2 и 3.

Во втором эксперименте были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 4,5 и 6.

В третьем эксперименте были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 7,8 и 9.

Рис. 1. Пример лемматизации текста № 1 на основе библиотеки Natasha.

Рис. 2. Пример лемматизации текста № 1 на основе библиотеки PyMorphy2.

Рис. 3. Пример лемматизации текста № 1 на основе библиотеки PyMystem3.

Рис. 4. Пример лемматизации текста № 2 на основе библиотеки Natasha.

Рис. 5. Пример лемматизации текста № 2 на основе библиотеки PyMorphy2.

Рис. 6. Пример лемматизации текста № 2 на основе библиотеки PyMystem3.

Рис. 7. Пример лемматизации текста № 3 на основе библиотеки Natasha.

Рис. 8. Пример лемматизации текста № 3 на основе библиотеки PyMorphy2.

Рис. 9. Пример лемматизации текста № 3 на основе библиотеки PyMystem3.

Сравнительный анализ результатов

Между результатами проведения лемматизации при помощи алгоритмов из представленных библиотек есть различия, показанные в табл. 1. В библиотеках Natasha и PyMorphy2 не подвергается лемматизации именованная сущность, связанная с предыдущим словом, а также глаголы приводятся к форме совершенного вида, в то время как в библиотеке PyMystem3 именованные сущности обрабатываются алгоритмом независимо от других слов и глаголы приводятся к форме несовершенного вида. Алгоритм из библиотеки PyMorphy2 использует в написании слов букву «ё» даже если в исходном тексте слово было написано с «е». Слово «Notepad++» все алгоритмы обработали по-разному: в библиотеке Natasha «Notepad», «+» и «+» считаются тремя разными словами, метод из PyMorphy2 оставил слово без изменений, а алгоритм из PyMystem3 – убрал символы «++». Слова, которые не представлены в табл. 1 были лемматизированы одинаково правильно.

Таблица 1. Сравнительная характеристика различающихся результатов после лемматизации

№ текста	Исходный текст в нижнем регистре	Библиотека Natasha	Библиотека PyMorphy2	Библиотека PyMystem3
1	«основаны»	«основать»	«основать»	«основывать»
1	«шифр плейфера»	«шифр плейфера»	«шифр плейфер»	«шифр плейфер»
1	«таблицы виженера»	«таблица виженер»	«таблица виженера»	«таблица виженер»
1	«изучены»	«изучить»	«изучить»	«изучать»
2	«мире»	«миро»	«мир»	«мир»
2	«it-технологий»	«it-технологий»	«it-технология»	«it-технология»
2	«обойти»	«обойти»	«обойти»	«обходить»
2	«получить»	«получить»	«получить»	«получать»
3	«обнаружила»	«обнаружить»	«обнаружить»	«обнаруживать»
3	«заманивая»	«заманивая»	«заманивать»	«заманивать»
3	«notepad++»	«notepad + +»	«notepad++»	«notepad»
3	«дало»	«дать»	«дать»	«давать»
3	«найден»	«найти»	«найти»	«находить»
3	«подключиться»	«подключиться»	«подключиться»	«подключаться»
3	«удаленному»	«удаленный»	«удалённый»	«удаленный»

Также было измерено время выполнения кода каждой библиотеки при проведении лемматизации, результаты представлены в табл. 2. В библиотеке Natasha процесс занял 1137,23 мс., у PyMorphy2 ушло 112,56 мс., а PyMystem3 затратил 1233,76 мс.

Таблица 2. Время выполнения кода алгоритмов лемматизации в библиотеках Natasha, PyMorphy2, PyMystem3

№ Текста	Время выполнения, округлено до 2 знаков (мс.)		
	Библиотека Natasha	Библиотека PyMorphy2	Библиотека PyMystem3
Время лемматизации текста № 1 (мс.)	1121,96	108,61	1267,83
Время лемматизации текста № 2 (мс.)	1142,16	112,89	1240,44
Время лемматизации текста № 3 (мс.)	1147,56	116,18	1193,0
Среднее значение (мс.)	1137,23	112,56	1233,76

Выводы

Все алгоритмы из представленных библиотек достаточно хорошо решают задачу лемматизации текстов, но присутствуют некоторые различия. Исходя из сравнительного анализа результатов работы библиотек, по нашему мнению, оптимальным вариантом является библиотека PyMorphy2, так как в ней не было выявлено ошибочных слов, а также она работает быстрее и приводит глаголы к форме совершенного вида, что в дальнейшем может улучшить обработку текста с помощью других алгоритмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бенгфорт Б., Билбро Р., Охеда Т. Прикладной анализ текстовых данных на Python. Машинное обучение и создание приложений обработки естественного языка. СПб.: Питер, 2019. 368 с.
2. Горбунова М.В. Письменная речь студентов в цифровой образовательной среде // Русский язык в школе. 2018. Т. 79. № 6. С. 16-18.
3. Горобец Е.А., Мамонтова А.В. Алгоритм автоматического поиска нестандартных словарных единиц при создании сводного словаря // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2022. № 2. С. 131-142.
4. Долгачева Е.Л., Косюк Е.Ю., Попова Д.Л., Русаков А.М. Подбор инструментальных средств анализа текстов для создания информационно-аналитической системы // Научный альманах. 2020. № 11-2(73). С. 27-38.
5. Морозкина Е.А., Корнилова А.Д. Автоматическая обработка художественных текстов А.П. Чехова и их англоязычных переводов с опорой на методы лемматизации и частеречной разметки // Доклады Башкирского университета. 2023. Т. 8. № 2. С. 59-69.
6. Кромских А.Г. Подходы к использованию библиотеки Natasha для извлечения структурированной информации из текстов на русском языке // Актуальные вопросы эксплуатации систем охраны и защищенных телекоммуникационных систем : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 10 июня 2021 года. Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 23-25.
7. Пушкин П.Ю., Русаков А.М. Результаты автоматического интеллектуального анализа отдельных полей реестра операторов персональных данных // International Journal of Open Information Technologies. 2021. Т. 9. № 1. С. 37-47.

© Русаков А.М., Полянская П.А., 2023.